

**Przegląd równonogów lądowych (Isopoda: Oniscidea)
występujących na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej
Egzotarium w Sosnowcu wraz z listą kontrolną**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19809669>

SALEM CZERNAWSKA

Koło Naukowe Zoologów „FAUNATYCY”, ul. Bankowa 9, 40-032 Katowice, Polska,
e-mail: salczerniawska@gmail.com, ORCID: 0009-0006-3840-5224

ABSTRACT. A review of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) occurring in the C.E.E. Egzotarium, including a checklist.

Seven species were recorded, including two alien taxa restricted in Poland to greenhouse habitats. The record of *Armadillidium arcangelii* represents the second confirmed locality in the country, while *Armadillidium versicolor* and *Porcellio dilatatus* are among the few documented Polish records. A checklist of terrestrial isopods of Poland is provided.

KEY WORDS: control list, isopods, Upper Silesia, greenhouse.

WSTĘP

Oniscidea stanowią podrząd lądowych skorupiaków należących do rzędu równonogów (Isopoda). Podobnie jak większość przedstawicieli tego rzędu, charakteryzując się spłaszczeniem grzbietobrzusznym, brakiem karapaksu oraz głową zrośniętą z pierwszym segmentem tułowia. W porównaniu z innymi równonogami wykazują redukcję czułków pierwszej pary (BŁASZAK 2012).

Na terenie Polski występuje 9 rodzin, 40 gatunków, z czego około 25 to gatunki synantropijne (JĘDRYCKOWSKI 1979, SZPALEK 2025).

Celem niniejszej pracy jest inwentaryzacja składu gatunkowego równonogów lądowych w specyficznych warunkach mikroklimatycznych kompleksu szklarniowego, udokumentowanie nowych i rzadkich dla fauny Polski taksonów oraz opracowanie aktualnej listy kontrolnej Oniscidea występujących na terenie kraju.

MATERIAŁ I METODY

Okazy zostały pobrane ręcznie na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu, umieszczone w alkoholu izopropylowym 70%. Każda sekcja kompleksu została przeszukana trzy razy, zwracając szczególną uwagę na miejsca z dużą ilością próchna, naturalnych nawozów oraz martwych liści.

Finalnie równonogi zostały oznaczone na podstawie literatury przedmiotu:

1. *Trichorhina tomentosa* – budowa ostatnich pleonitów, uropodiów, telsonu oraz flagellum (GREGORY 2009);

2. *Porcellio scaber* – ogólna budowa, telson, zdobienia, flagellum (BIELECKI *et al.* 2013);

3. *Porcellio dilatatus* – szerokość ciała w porównaniu z jego długością, zaokrąglone zakończenie telsonu (BIELECKI *et al.* 2013, GREGORY 2014);

4. *Trachelipus rathkii* – budowa głowy, telsonu, ilość płuczek pleoidalnych (BIELECKI *et al.* 2013);

5. *Armadillidium arcangelii* – budowa pierwszego pleopoditu u samców (NOËL *et al.* 2022);

6. *Armadillidium versicolor* – charakterystyczne ubarwienie, budowa telsonu, głowotułowia (STEIN 1859);

7. *Armadillidium vulgare* – (GREGORY & RICHARDS 2008).

WYNIKI

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu występuje siedem gatunków, z czego pięć to gatunki synantropijne:

Porcellio scaber LATREILLE, 1804 – bardzo pospolity gatunek, występujący na obszarze całego kraju; zasiedla nie tylko środowiska leśne, lecz także tereny zurbanizowane, w tym miasta i parki (BIELECKI *et al.* 2013);

Porcellio dilatatus BRANDT, 1833 – rzadki przedstawiciel rodziny Porcellionidae, spotykany głównie na farmach oraz w stajniach; sporadycznie przenoszony wraz z nawozami na bazie obornika (DAWS 1994, GBIF.ORG 2026a). Gatunek pierwotnie występował na Azorach, Maderze oraz Półwyspie Iberyjskim (JĘDRYCKOWSKI 1979);

Trachelipus rathkii (BRANDT, 1833) – na obszarze Europy Środkowej gatunek występuje na łąkach i polach oraz na skrajach lasów, gdzie zasiedla mikrośrodowiska pod opadłymi liśćmi i korą drzew. Unika natomiast rozległych, zwartych kompleksów leśnych (BIELECKI *et al.* 2013, DOMINIAK 1970);

Armadillidium versicolor STEIN, 1859 – gatunek często spotykany na obszarze południowej Polski, jednak dotychczas nie był wykazywany ani formalnie opisany jako element krajowej fauny (GBIF.ORG 2026b);

Armadillidium vulgare (LATREILLE, 1804) – jest pierwotnym elementem wschodniej części rejonu śródziemnomorskiego. Jest najbardziej ekspansywnym przedstawicielem rodzaju; obecnie występuje na obszarze całego kraju oraz w większości Europy. Zasiedla przede wszystkim środowiska zurbanizowane (DOMINIAK 1970).

Pozostałe dwa to rzadziej występujące gatunki zawleczone, spotykane w Polsce wyłącznie w cieplarniach:

Trichorhina tomentosa BUDDE-LUND, 1893 – gatunek bardzo często stwierdzany w warunkach szklarniowych, dokąd trafia wraz z importowanymi roślinami (GBIF.ORG 2026a). W obrębie gatunku obserwuje się partenogenezę, w wyniku czego populacje składają się wyłącznie z samic (GREGORY 2009);

Armadillidium arcangelii STROUHAL, 1929 – gatunek został stwierdzony w Polsce dotychczas jednokrotnie; okaz znaleziono w doniczce z importowanymi roślinami (GBIF.ORG 2026a). Na terenie Wielkiej Brytanii notowano jego występowanie również poza warunkami cieplarnianymi, co może świadczyć o zdolności adaptacji do zmiennych warunków środowiskowych (HUGHES *et al.* 2024). Pod względem morfologicznym

osobniki wykazują znaczne podobieństwo do młodocianych stadiów *Armadillidium vulgare* o jasnym ubarwieniu, co istotnie utrudnia prawidłową identyfikację.

Jest to drugie potwierdzone stanowisko *Armadillidium arcangelii* na terenie Polski oraz jedno z obecnie nielicznych udokumentowanych stanowisk *Armadillidium versicolor* i *Porcellio dilatatus*. Znaleziono łącznie 386 osobników w poszczególnych strefach:

Tab. 1. A – strefa umiarkowana, B – strefa tropikalna, C – strefa śródziemnomorska, D – strefa pustynna.

Table 1.A – temperate zone, B – tropical zone, C – mediterranean zone, D – desert zone.

Gatunek Species	A	B	C	D	Suma Sum
<i>T. tomentosum</i>	8♀♀	164♀♀	137♀♀	3♀♀	312
<i>P. scaber</i>	2♀♀, 1♂♂	–	12♀♀, 10♂♂	–	25
<i>P. dilatatus</i>	–	–	1♀, 1♂	–	2
<i>T. rathkii</i>	–	1♀	–	–	1
<i>A. arcangelii</i>	–	19♀♀, 7♂♂	–	–	26
<i>A. versicolor</i>	–	1♀, 3♂♂	–	–	4
<i>A. vulgare</i>	–	10♀♀, 2♂♂	4♀♀	–	16

Opis stref:

- strefa umiarkowana - temperatura i wilgotność oscylują kolejno wokół: 23°C oraz 55%,
- strefa tropikalna - temperatura oscyluje wokół 26°C, a wilgotność wokół 80%,
- strefa śródziemnomorska - temperatura oraz wilgotność są podobne do strefy tropikalnej, jednak z większą ilością próchna i martwych liści,
- strefa pustynna - wilgotność oscylująca wokół 30%, a temperatura wokół 23°C.

Lista kontrolna równonogów lądowych Polski

Podrząd Oniscidea

Infrarząd Diplocheta

Rodzina Ligiidae:

Ligidium germanicum VERHOEFF, 1901

Ligidium hypnorum (CUVIER, 1792)

Infrarząd Holovorticata

Sekcja Crinocheta

Rodzina Platyarthidae

*Trichorhina tomentosum** BUDDE-LUND, 1893

Platyarthus hoffmannseggii BRANDT, 1833

Rodzina Philoscidae

Philoscia muscorum SCOPOLI, 1763

*Lepidoniscus minutus*** (C.L. KOCH, 1838)

Rodzina **Oniscidae**

Oniscus asellus LINNAEUS, 1758

Rodzina **Cylisticidae**

Cylisticus convexus (DE GEER, 1778)

Rodzina **Porcellionidae**

*Porcellionides pruinosus*** (BRANDT, 1833)

Porcellio dilatatus BRANDT, 1833

*Porcellio laevis*** LATREILLE, 1804

Porcellio scaber LATREILLE, 1804

Porcellio spinicornis SAY, 1818

Rodzina **Trachelipodidae**

Protracheoniscus major (DOLLFUS, 1903)

Protracheoniscus politus (C.L. KOCH, 1841)

Trachelipus nodulosus (C.L. KOCH, 1838)

Trachelipus rathkii (BRANDT, 1833)

Trachelipus ratzeburgii (BRANDT, 1833)

Porcellium collicola (VERHOEFF, 1907)

Porcellium conspersum (C.L. KOCH, 1844)

Rodzina **Armadillididae**

Armadillidium nasatum BUDDÉ-LUND, 1885

*Armadillidium arcangelii** STROUHAL, 1929

Armadillidium opacum (C.L. KOCH, 1841)

Armadillidium pictum BRANDT, 1833

Armadillidium pulchellum (ZENCKER, 1798)

Armadillidium vulgare (LATREILLE, 1804)

Armadillidium zenckeri (BRANDT, 1833)

Armadillidium versicolor ** STEIN, 1859

Rodzina **Armadillidae**

*Armadillo officinalis** DUMERIL, 1816

Infrarząd **Microcheta**

Rodzina **Mesoniscidae**

Mesoniscus graniger (FRIVALDSZKY, 1865)

Infrarząd **Synocheta**

Rodzina **Trichoniscidae**

Trichoniscus pusillus BRANDT, 1833

Trichoniscus provisorius RACOVITZA, 1908

Trichoniscus pygmaeus G.O. SARS, 1898
Androniscus dentiger VERHOEFF, 1908
Hyloniscus mariae VERHOEFF, 1908
Hyloniscus riparius (C.L. KOCH, 1838)
Haplophthalmus danicus BUDDE-LUND, 1880
Haplophthalmus mengii (ZADDACH, 1844)
Haplophthalmus montivagus VERHOEFF, 1941

* – gatunki zawleczone, występujące wyłącznie na terenie cieplarni (GREGORY 2009).

** – gatunki o słabo poznanym zasięgu na terenie Polski (według: DOMINIAK 1970, JĘDRYCKOWSKI 1979, PIKSA & FARKAS 2007, SZPALEK 2025, BOYKO 2026, GBIF.ORG 2026b).

DYSKUSJA

Skład gatunkowy równonogów stwierdzonych w Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu obejmuje zarówno pospolite gatunki synantropijne, jak i taksony rzadko notowane w Polsce. Najistotniejszym wynikiem jest potwierdzenie drugiego stanowiska *Armadillidium arcangelii* w kraju, gatunku dotychczas znanego wyłącznie z jednej obserwacji (GBIF.ORG 2026a). Stwierdzenia *Armadillidium versicolor* oraz *Porcellio dilatatus* należą do nielicznych udokumentowanych rekordów tych gatunków w Polsce i uzupełniają dane o ich rozmieszczeniu.

Obecność *T. tomentosa* oraz *A. arcangelii* potwierdza znaczenie obiektów szklarniowych jako refugium dla gatunków obcych i ciepłolubnych, wprowadzanych najczęściej wraz z materiałem roślinnym. Zjawisko to jest obserwowane w podobnych obiektach w Europie (DE SMEDT & VAN DIJCK 2023), jednak w warunkach Polski brak dotąd dowodów na trwałe populacje tych gatunków poza środowiskami zamkniętymi.

Różnicowanie rozmieszczenia gatunków pomiędzy strefami klimatycznymi obiektu jest zgodne z ich wymaganiami ekologicznymi, zwłaszcza w odniesieniu do wilgotności i temperatury. Pomimo ograniczonego zakresu badań, uzyskane wyniki podkreślają wartość faunistyczną szklarni jako miejsc dokumentowania rzadkich, obcych i synantropijnych gatunków równonogów w Polsce.

PODZIĘKOWANIA

Pragnę złożyć podziękowania zarządowi oraz pracownikom CEE Egzotarium za wyrażenie zgody na realizację badań i wsparcie w pozyskiwaniu okazów, a także kołu naukowemu „Faunacy” za udostępnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia oznaczeń.

PIŚMIENNICTWO

- BIELECKI D., JUCHNO J., DZIEKOŃSKA-RYNKO J., JUCHNO D., KOMOSIŃSKI K., KRUPA R., SZLACHCIAK J. 2013. Różnorodność i taksonomia zwierząt. Przewodnik terenowy do rozpoznawania wybranych krajowych taksonów zwierząt. T. Wyd. I. T. 2. Wydawnictwo Mantis, 227 pp.
 BŁASZAK C. 2012. Zoologia t. 2, cz. 1. Stawonogi. PWN, Warszawa, 421 pp.
 BOYKO C.B. 2026. World marine, freshwater and terrestrial isopod crustaceans database. <https://www.marinespecies.org/isopoda>.

- DAWS J. 1994. Leicestershire woodlice. Occasional Publications Series No. 9. Leicestershire Entomological Society.
- DOMINIAK B.A. 1970. Badania nad równonogami (Isopoda terrestria) Polski. *Fragmenta Faunistica* 15(22): 401–471.
- GBIF.ORG 2026a. GBIF occurrence download. *Porcellio dilatatus*, *Trichorhina tomentosa*, *Armadillidium arcangelii* occurrences in Poland. DOI: 10.15468/dl.f7zkea.
- GBIF.ORG 2026b. GBIF occurrence download. *Armadillidium versicolor* occurrences in Poland. DOI: 10.15468/dl.vs2xzf.
- GREGORY S. 2009. Woodlice and waterlice (Isopoda: Oniscidea & Asellota) in Britain and Ireland. FSC Publications, Shrewsbury, 180 pp.
- GREGORY S. 2014. Woodlice (Isopoda: Oniscidea) from the Eden Project, Cornwall, with descriptions of species new to Britain and poorly known British species. *Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group* 27: 1–26.
- GREGORY S., RICHARDS P. 2008. Comparison of three often mis-identified species of pill-woodlouse *Armadillidium* (Isopoda: Oniscidea). *Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group* 23: 9–12.
- HUGHES T.D., NORTHFIELD A., MAGUIRE W. 2024. The conquest continues: first outdoor records of *Armadillidium arcangelii* STROUHAL, 1929 in the British Isles (Isopoda: Oniscidea: Armadillidiidae). *Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group* 36: 14–19.
- JĘDRYCKOWSKI W. 1979. Synantropijne równonogi łądowe (Isopoda, Oniscoidea) Polski. *Fragmenta Faunistica* 25(7): 95–106.
- NOËL F., GREGORY S., AGAPAKIS G. 2022. *Armadillidium arcangelii* STROUHAL, 1929 (Isopoda: Oniscidea): a step towards the conquest of Europe? *Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group* 34: 72–82.
- PIKSA K., FARKAS S. 2007. The first records of the cave isopod *Mesoniscus graniger* (FRIVALDSZKY, 1865) (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) in Poland. *Fragmenta Faunistica* 50(2): 87–90.
- DE SMEDT P., VAN DIJCK T. 2023. The first record of the terrestrial isopod *Armadillidium arcangelii* STROUHAL, 1929 (Isopoda: Armadillidiidae) from Belgium, on an extensive green roof. *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie* 159: 124–129.
- STEIN J.P. 1859. Original description of the species *Armadillidium versicolor*. *Berliner entomologische Zeitschrift* 3: 260–267.
- SZPALEK A. 2025. Terrestrial isopods of the “Skarpa Ursynowska” Nature Reserve. Engineer’s thesis. <https://bw.sggw.edu.pl/info/bachelor/WULSe8033899325949b68e61e587da54278f>.

Accepted: 20 March 2026; published: 27 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>